

ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ШАЛФЕЯ ПУСТЫННОГО (*SALVIA DESERTA SCHANGIN*)

Сагиндыкова Б.А., Шойнбаева Г.Б.

Южно-Казахстанская медицинская академия,

sagindik.ba@mail.ru, dana.8888@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683316>

Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования количественного состава биогенных минеральных элементов лекарственного растительного сырья шалфея пустынного (*Salvia deserta Schangin*), методом атомно-адсорбционной спектрометрии. В результате исследования в сырье выявлены 11 минеральных элементов.

Ключевые слова: шалфей пустынный, биогенные минеральные элементы, лекарственное растительное сырье, атомно-адсорбционная спектрометрия.

На сегодняшний день несмотря на большое разнообразие синтетических лекарственных препаратов, профилактика и лечение разных заболеваний лечебными травами пользуется большим спросом. Казахстан обладает богатым генофондом лекарственного растительного сырья, который веками традиционно используется в народной медицине. Официально в Казахстане зарегистрирован и включен в Государственную фармакопею только шалфей лекарственный, другие виды шалфея малоизучены и не используются в медицине.

Для выполнения питательных, метаболических и других функций человеческий организм нуждается в различных минеральных элементах. Лекарственные растения содержат минеральные элементы, которые оказывают значительное влияние на здоровье человека и находятся в легкоусвояемой органически связанной форме для организма человека. Однако, в природе растения могут поглощать из почвы большое количество токсичных для человека минеральных веществ и оказывать негативное влияние при использовании в качестве лекарственного сырья, поэтому важно количественно определить минеральные элементы, содержащиеся в растении [1].

Одним из перспективных лекарственных растений Республики Казахстан является шалфей пустынный (*Salvia deserta Schangin*). Шалфей пустынный относится семейству яснотковых (Lamiaceae). Растение является многолетним, на территории Казахстана встречается: на степных склонах, берегах рек, полях, гравийных склонах гор, ущельях и долинах [2]. В надземной части шалфея пустынного содержатся полисахариды, флавоноиды, органические кислоты, танины.

В китайской народной медицине его используют от кашля и уретрита. Экстракты корня шалфея пустынного обладают противокашлевым, отхаркивающим, жаропонижающим, антитромбоцитарным, антимикробным, иммуномодулирующим действием [3].

Объектом наших исследований является надземная часть травы шалфея пустынного, собранной в предгорьях сельского округа Каскасу Толебийского района Туркестанской области, в период цветения (июнь-июль).

Целью настоящей работы является исследование минерального состава растительного сырья шалфея пустынного.

Методы исследования. 1г измельченного лекарственного растительного сырья (точная навеска) помещают в предварительно прокаленный и точно взвешенный кварцевый тигель. По окончании прокаливания тигель охлаждают в эксикаторе и затем, получившуюся золу, сжигают ещё раз при 600°C до получения равномерного серого окраса. Растворяют в 10-15 мл 1н HCl и переносят в мерную колбу на 25мл, доводят объём до метки.

Параллельно проводят холостой опыт, заключающийся в том, что готовят раствор той же концентрации из той же кислоты с применением той же посуды.

Подготовленный по вышеописанной методике образец, исследовали методом атомно-адсорбционной спектроскопии на приборе «ASSIN» фирмы «Карл Цейс». По 300 мг, полученных зольных остатков растений испаряют в дуге постоянного тока. Фотографирование спектров проводили с помощью ДФС-13 (обратная линейная дисперсия 1А/мм) в областях 2100–3600 А. Эталон готовили на кремниевой основе. Чувствительность анализа составляет 10-2-10-5. Контроль над правильностью определения проводят по стандартному образцу медного шлама ШМ-М ТСО 2962–84, 2964-84 [4].

Основные результаты. Определен количественный состав 11 различных минеральных элементов из исследуемого сырья, обнаружены минералы К>Са>Mg>Na>Fe>Mn>Zn>Cu>Pb>Ni>Cd. Установлено, что содержание макроэлементов составляют: К – 1802,30 мкг/мл, Са – 356,460 мкг/мл, Mg – 278,660 мкг/мл. Результаты количественного определения микроэлементов составляют: Na – 18,0375 мкг/мл, Fe – 7,5020 мкг/мл, Mn – 3,3923 мкг/мл, Zn – 2,5763 мкг/мл, Cu – 0,6327 мкг/мл, Ni – 0,2075 мкг/мл.

Было определено содержание тяжелых металлов: Pb – 0,5759 мкг/мл, Cd – 0,0383 мкг/мл. Полученные данные не превышают предельно допустимых норм для тяжелых металлов [4].

Выводы. Исследование показало, что в исследуемом растительном сырье шалфея пустынного количество основных макроэлементов К, Са, Mg, необходимых для роста растений, больше, чем количество микроэлементов. Токсичные минеральные элементы не превышают пределов, приведенных в нормативных документах. Содержание минералов в растительном сырье шалфея пустынного дает возможность для дальнейшего рассмотрения его в качестве перспективного источника растительной лекарственной субстанции.

Список литературы:

1. M. A. Oliver, P. J. Gregory. Soil, food security and human health: a review. Eur. J. Soil Sci. 2015, 66, 257–276.
2. Государственный кадастр растений Южно-Казахстанской области. Книга первая. Конспект видов высших сосудистых растений. Научно-издательский центр «Ғылым», Алматы-2002.
3. Zhussupova A. and etc. Immunomodulatory Effects of Plant Extracts from *Salvia deserta* Schang. and *Salvia sclarea* L. Plants 2022, 11, 2690. <https://doi.org/10.3390/plants11202690>.
4. Государственная фармакопея Республики Казахстан т. I - Алматы: издательский дом «Жибек жолы», 2008. - 592 с. ISBN 9965-759-97-9.